

PROGRAMA

**CONFERINȚEI INTERNAȚIONALE
"FORUM AL RECUPERĂRII FIZICE MEDICALE CHIȘINĂU 2024" EDIȚIA A VI – A , CU
GENERICUL "REABILITAREA FIZICĂ MEDICALĂ - ASPECTE PRACTICE"
EVENIMENT ACREDITAT CU CREDITE DE EDUCARE MEDICALĂ CONTINUĂ.
CONFERINȚĂ INTRODUSĂ IN REGISTRUL EVENIMENTELOR ȘTIINȚIFICE
DIN REPUBLICA MOLDOVA.
EVENIMENT HYBRID, OFF – LINE ȘI ON – LINE. 26 OCTOMBRIE 2024**

ORELE 08.00 – 17.10.

**BRISTOL HOTEL, ET.3, CONFERENCE HALL
PROGRAM**

26 OCTOMBRIE 2024, ORA 08.00 – 17.10

DOI: 10.5281/zenodo.13833158

8.00 – 8.40	Înregistrarea participanților. Conexiune. Cuvint de salutare.
8.40 – 9.00	<i>Deschiderea Forumului Științific –</i> POTAPENCO ROMAN – Drd., Kinetoterapeut, Terapeut Manual, Președintele Asociației Profesionale a Kinetoterapeuților și Terapeuților Manuali "MEDKINETICA" Chișinău, Lector Universitar "C. Stere" Chisinau, Republica Moldova. "ACTIVITATEA AO APKTM MEDKINETICA, REALIZĂRILE ȘI PERSPECTIVELE SPECIALITĂȚII KINETOTERAPEUT IN REPUBLICA MOLDOVA" (20 min) Chisinau, Republica Moldova.
9.00– 9.30	Dr. ȘAVGA NICOLAE, Dr. IBRAHIM MEDYEN (Kropivnițci, Ucraina), Dr. ION SÎRBU, Dr. MAXIM CAFTEA – Dr. Ortopezi – Traumatologi Centrul "Mamei și Copilului" Chișinău, Republica Moldova " METODELE NON-CHIRURGICALE ȘI MINIINVAZIVE-"STANDARTUL DE AUR" ÎN TRATAMENTUL SINDROAMELOR COMPRESIVE VERTEBRALE: HERNII, STENOZE ȘI ALTELE" (30 min) Chisinau, Republica Moldova / Kropivnițci, Ucraina
9.30 – 9.50	CALANCEA VERONICA, DIANA CECAN – Doctor În Psihologie USM, Psihologi Cliniciani Categorie Superioară IMSP SCR "Timofei Moșneaga", Psihoterapeuți Integrativi " COMUNICAREA ÎN ECHIPĂ - UN FACTOR AL SUCCESULUI ÎN REABILITAREA PACIENTULUI (workshop) ". (20 min) Chisinau, Republica Moldova.
9.50 – 10.10	CORNELIU BILICI – Medic Internist, Chișinău. " MEDICINA BIOREGULATORIE IN RECUPERAREA FIZICĂ " (20 min) Chisinau, Republica Moldova.
10.10 – 11.10	DIMITRIU BOGDAN – Bioinginer Medical ,MSC, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Maria" Iași, Romania Lecturer in lot of prestigious Universities, like: Denmark, Egypt, Sweden, Germany, Dubai, etc., " ORTEZAREA POSTOPERATOR A PICIORULUI SPASTIC VARUS EQUIN" (1 h) IASI, Romania.

11.10 – 11.40	<p>PLESCAN TATIANA*, TIGHINEAN ION** - *Medic Imagist "MedPark" Chişinău **Secundariat clinic în radiologie și imagistică medicală "TRAUMATIZME GLEZNEI. LEZIUNI TENDOANELOR ȘI LIGAMENTELOR" (30 min) Chisinau, Republica Moldova.</p>
11.40 – 12.10	<p>PLESCAN TATIANA*, SLIUSARENCO ANDRIANA** - *Medic imagist,"MedPark" **Institutul de Neurologie și Neurochirurgie "D. Gherman" "IRM PATOLOGIIILOR INFLAMATORII ALE COLOANEI VERTEBRALE ȘI ARTICULAȚIILOR SACROILIACE" (30 min) Chisinau, Republica Moldova.</p>
12.10 – 13.30	Coffee Break
13.30 – 13.50	<p>IANA BURMISTR - MD, MPH, Președinta Societații pentru Studiul și Combaterea Durerii din R.M. "DUREREA IN CONTEXTUL SOCIO-CULTURAL" (20 min) Chisinau, Republica Moldova</p>
13.50– 14.20	<p>SOLOMON-PĂRȚAC SERGIU, BOARIU BIANCA - Fizioterapeuți "Kinesis Recuperare Medicala" Iași. "INTERVENȚIA FIZIOTERAPEUTICĂ DUPĂ INTERVENȚIA DE ACROMIOPLASTIE ȘI REINSERTIE COAFA ROTATORIE" (30 min) Iasi, Romania</p>
14.20 – 15.20	<p>ALEXANDRU MAZAREANU - Fizioterapeut, Terapeut Manual, Osteopat, MSK Sonograf DICUT ANDRADA ELENA – Fizioterapeut "ABORDĂRI MODERNE ÎN EVALUAREA ȘI MANAGEMENTUL DURERILOR DE CAP: DE LA TIPURI COMUNE LA DUREREA DE CAP ASOCIATĂ CU SINDROMUL TEMPORO-MANDIBULAR" (1h) București, Romania</p>
15.20– 15.50	<p>Dr. ȘAVGA NICOLAE, Dr. IBRAHIM MEDYEN (Kropivniți, Ucraina), Dr. ION SÎRBU, Dr. MAXIM CAFTEA - Dr. Ortopezi – Traumatologi Centrul "Mamei și Copilului" Chişinău, Republica Moldova "TRATAMENTUL CHIRURGICAL AL SCOLIOZELOR GRAVE CU SINDROM DE INSUFICIENȚA TOROCALĂ.HERNII, STENOZE ȘI ALTELE" (30 min) Chisinau, Republica Moldova / Kropivniți, Ucraina</p>
15.50-16.10	<p>CEZAR STRUNGARIU - Drd., Fizioterapeut, Fondatorul si organizatorul Simpozionului de Fizioterapie Gura-Humorului, "SUPLIMENTELE DIN GAMA LENI FACTOR ADJUVANT ÎN RECUPERAREA FUNCȚIONALĂ A ARTICULAȚIEI GENUNCHIULUI PRIN KINETOTERAPIE ". (20 min) Suceava, Romania.</p>
16.10– 16.40	<p>ATANASOAI ELENA, STEFAROI BIANCA - Fizioterapeuți "Kinesis Recuperare Medicala" Iași. "TEHNICI ȘI METODE FIZIOTERAPEUTICE UTILIZATE ÎN PATOLOGIA PEDIATRICĂ" (30 min) Iasi, Romania</p>
16.40-17.10	Discuții. Cuvînt de mulțumire. Încheierea Conferinței.